

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR NO IEMA PLENO DE CODÓ: DESEMPENHO COMPORTAMENTAL DOS ESTAGIÁRIOS

DOI: 10.5281/zenodo.14050413

Camilo Tavares Costa de Sousa¹

¹Serviços Jurídicos – Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 2, 3,
4, 5
camilotavares10@gmail.com

Pablo Cavalcante Costa²

Serviços Jurídicos
pablocavalcante.adv@gmail.com

Humberto Denys de Almeida Silva³

Logística
eng.pro.humberto@gmail.com

Julliely Melo Mourão Leitão⁴

Química
jullielymelo@gmail.com

Lúcia Carla Medeiros Enes Carvalho⁵

Química
luciaquimica@outlook.com

AT19: Outros

Introdução: O estágio curricular é uma etapa essencial no processo formativo dos alunos do IEMA Pleno de Codó, proporcionando uma oportunidade de integração entre a teoria e a prática no ambiente profissional. Nesse contexto, a avaliação comportamental realizada pelos representantes das empresas tem papel fundamental para mensurar o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, responsabilidade, capacidade de aprendizado, entre outros aspectos que são determinantes para a inserção e permanência no mercado de trabalho. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho comportamental dos estagiários do IEMA Pleno de Codó, a partir da avaliação fornecida pelos supervisores das empresas onde os alunos realizaram o estágio curricular, com foco em aspectos como proatividade, responsabilidade, relacionamento interpessoal e cumprimento das normas. **Metodologia:** A pesquisa baseia-se em dados fornecidos pelas empresas, onde os supervisores avaliaram os estagiários em nove quesitos comportamentais: trabalho em equipe, resolução de problemas, iniciativa, capacidade de aprendizado, aceitação de responsabilidades, pontualidade e frequência, cumprimento de normas internas, relacionamento com a empresa e

relacionamento com superiores e colegas. Cada critério foi avaliado com as opções "Muito Bom" e "Bom", cujas porcentagens foram compiladas e analisadas. **Resultados:** Os resultados indicam que a maioria dos estagiários alcançou um desempenho satisfatório, com mais de 80% das avaliações posicionadas na categoria "Muito Bom" para os quesitos analisados. Destacam-se os aspectos de trabalho em equipe, aceitação de responsabilidade e pontualidade, nos quais 88% dos estagiários obtiveram a melhor avaliação. Em contrapartida, o item "Relacionamento com colegas" apresentou o menor índice de avaliações na categoria "Muito Bom" (72%), seguido pelo cumprimento de normas internas, com 78%, sugerindo áreas potenciais de melhoria no desenvolvimento comportamental dos alunos. **Conclusão:** A avaliação comportamental dos estagiários do IEMA Pleno de Codó demonstra um desempenho amplamente positivo, evidenciando que os alunos estão preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho em termos de habilidades comportamentais. No entanto, os resultados também indicam a necessidade de reforçar o desenvolvimento de aspectos como relacionamento interpessoal e adesão às normas internas, visando a formação integral e a maximização das chances de sucesso profissional dos estagiários.

Palavras-chave: Avaliação; Comportamento; Estágio; Estudantes.